

“INSON GENOMI” LOYIHASI

¹Abdusamadova Dilso‘z, ²Rustamova Farida, ³Jumayeva Malika

^{1,2,3}Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14195398>

Annotatsiya. Organizmning DNKsini tashkil etadigan nuklein kislotalari yoki genlari to'plami uning genomidir. Asosan, genom - bu organizmni qurish uchun molekulyar rejadir. Odam genomini o'rganish bo'yicha ilmiy tadqiqotlar—ya'ni, odam genomi xaritasini tuzib chiqish ishlari AQSH da 1984–yilda rejalashtirilgan. «Odam genomi» loyihasi (The Human Genome Project)—odam genomining to'liq holatda nukleotidlar ketma-ketligini aniqlash maqsadida 1990–yilda boshlangan. Bu yo'nalishdagi asosiy ilmiy tadqiqotlar AQSH, Angliya, Kanada davlatlari olimlari tomonidan amalga oshirilishi qayd qilinadi. Turli davlat qatnashchilari odam genomini o'rganish uchun 23 juft xromosomalarning hammasini o'zaro bo'lib oldilar.

Kalit so'zlar: genom, yaratilish tarixi, xronologiyasi, loyihaaning ahamiyati, maqsadi,

Аннотация. Совокупность нуклеиновых кислот или генов, составляющих ДНК организма, представляет собой его геном. По сути, геном — это молекулярный проект построения организма. Научные исследования по изучению генома человека, т. е. созданию карты генома человека, были запланированы в США в 1984 г. Проект «Геном человека» (The Human Genome Project) был начат в 1990 году с целью определения полной нуклеотидной последовательности генома человека. Отмечается, что основные научные исследования в этом направлении проводят ученые из США, Англии и Канады. Участники из разных стран поделились всеми 23 парами хромосом для изучения генома человека.

Ключевые слова: геном, история создания, хронология, важность проекта, цель.

Abstract. The set of nucleic acids or genes that make up the DNA of an organism is its genome. Basically, the genome is the molecular blueprint for building an organism. Scientific research on the study of the human genome, i.e., the creation of a map of the human genome, was planned in the USA in 1984. The Human Genome Project (The Human Genome Project) was started in 1990 in order to determine the complete nucleotide sequence of the human genome. It is noted that the main scientific research in this direction is carried out by scientists from the USA, England, and Canada. Participants from different countries shared all 23 pairs of chromosomes to study the human genome.

Keywords: genome, history of creation, chronology, importance of the project, purpose.

Inson Genomi Loyihasi (Human Genome Project) — bu inson organizmining barcha genetik ma'lumotlarini aniqlash va xaritalashni maqsad qilgan xalqaro ilmiy tadqiqot loyihasidir. Ushbu loyiha 1990 yilda boshlangan va 2003 yilda muvaffaqiyatli yakunlangan. Loyiha asosiy maqsadi — insonning genetik kodekisini (yani, DNK'sidagi barcha genlarni) to'liq o'rganish va tahlil qilishdir. Bu, o'z navbatida, genetika, tibbiyot, biologiya va boshqa ko'plab sohalarda katta ilmiy yutuqlarga olib keldi.

Inson genomining loyiha tarixi va xronologiyasi. Rejalashtirilgan bosqich 1984 yilda boshlangan bo'lsa-da, HGP 1990 yilgacha rasman ishga tushirilmagan. O'sha paytda olimlar xaritaning to'ldirish uchun 15 yil vaqt kerakligini taxmin qildilar, lekin texnologiyadagi o'zgarishlar 2005 yilga qaraganda 2003 yil aprel oyida yakunlandi. AQSh Energetika vazirligi (DOE) va AQSh Milliy Sog'liqni Saqlash Institutlari (NIH) 3 milliard dollarlik davlat moliyalashtirilishining katta qismi (umumiy qiymati 2,7 milliard AQSh dollarini tashkil etganligi sababli). Loyihada ishtirok etish uchun butun dunyodagi genetikchilar taklif etildi. Qo'shma Shtatlardan tashqari, xalqaro konsorsiumga Buyuk Britaniya, Frantsiya, Avstraliya, Xitoy va Germaniyadan kelgan institutlar va universitetlar kiradi. Ko'pgina mamlakatlarning olimlari ham ishtirok etishdi. 20 asrning 70 yillari boshlarigacha odam genetik kartalari tuzish juda sekin darajada rivojlangan. Odamning birinchi geni (rangni ajrata olmaslik geni) 1911-yilda X-xromosomasida kartalashtirilgan. Birinchi Autosom geni 1968-yilda kartalashtirilgan. 1973-yilga kelib odam xromosomasida 64 ta gen kartalashtirilgan. 1994-yilda esa 5000 struktur genlar va 60000 dan ziyod DNK marker ketma-ketliklari kartalashtirilgan. 1996-yilga kelib qisqa tandem dinukleotid ketma-ketliklaridan tashkil topgan yuqori informativ polimorf xududlar 5264 analizi asosida odam genomining to'liq xaritasi yuzaga keldi; bu genetik markerlardan 2032 tasing o'zini aniqlandi va ular orasidagi o'rtacha masofa 1,6 sm ni tashkil etdi. DNKda minglab fragment nukleotidlar ketma-ketligi aniqlandi, DNK ketma-ketligini kompyuterda izlash imkoniyati ochildi va oqsil molekulasidagi aminokislota ketma-ketligi aniqlandi. Kompyuter algoritmi asosida genlarning soni aniqlangan, bu aniqlangan genlarning vazifasi odam genomida oqsillarni kodlaydi. Xalqaro konsorsium 31780 ta oqsil kodlovchi genlarni aniqlagan, Selera Genomiks firmasi esa 39114 ta genlarni aniqlagan.

Inson Genomi Loyihasi qanday amalga oshirildi? Genetik ma'lumotlarni to'plash: Loyihaning birinchi bosqichi insonning DNK'sidan har bir genning joylashuvini va tarkibini aniqlashdan iborat edi. Buning uchun ilg'or genetik tahlil usullari va hisoblash texnologiyalaridan foydalanildi. Genetik xarita yaratish: Inson DNK'sidagi 3 milliarddan ortiq bazalarning (nukleotidlar) joylashuvini va ularning kombinatsiyalarini aniqlash orqali genomning xaritasi yaratildi. Genlarni aniqlash: Loyihaning asosiy qismi inson genomidagi har bir genni topish va ularning funksiyalarini tushunishdan iborat edi. Bu, kelajakda genetik

kasalliklarni aniqlash va davolashda muhim rol o'ynaydi. Dastur va texnologiyalarni rivojlantirish: Loyihaning amalga oshirilishi uchun yangi bioinformatika dasturlari va hisoblash texnologiyalari ishlab chiqildi, chunki inson genomining tahlili katta hisoblash quvvatini talab qiladi.

Inson Genomi Loyihasining ahamiyati. Genetik kasalliklarni tushunish: Genom loyihasi genomdagi anomaliyalar va mutatsiyalarni aniqlashga yordam berdi, bu esa genetik kasalliklar, xususan, onkologiya, kardiologiya, va neyrologik kasalliklar bo'yicha tadqiqotlarni yanada rivojlantirishga imkon berdi. Shaxsiylashtirilgan tibbiyot: Genomni o'rganish orqali shaxsiylashtirilgan tibbiyot rivojlandi, ya'ni, bemorning genetikasiga asoslangan davolash usullari ishlab chiqilmoqda. Bioteknologiya va farmatsevtika: Genetik ma'lumotlar tahlili orqali yangi dori vositalarini yaratish va biotexnologik mahsulotlarni ishlab chiqish imkoniyati yaratildi. Genomni tahlil qilish: Genomni o'rganish orqali insonning evolyutsiyasi, biologik xususiyatlari va turli kasalliklarga qarshi qanday moyilligi haqida ko'proq ma'lumot olindi.

Inson genomi loyihasining maqsadlari. Inson genomi loyihasining asosiy maqsadi inson DNKini tashkil etadigan 3 milliardlik tayanch juftligini tartiblashtirish edi. O'z navbatida, 20 dan 25 ming gacha bo'lgan inson genlari aniqlanishi mumkin edi. Ammo, boshqa ilmiy ahamiyatga ega bo'lgan turlarning genamlari, shuningdek, loyiha bir qismi sifatida, shuningdek, meva pushti, sichqonchani, xamirturush va yumaloq qurtlarning genamlari bilan tartiblangan. Loyiha, genetik manipulyatsiya va tartiblash uchun yangi uskunalarni va texnologiyalarni ishlab chiqdi. Genomga jamoatchilik kirish butun sayyoramiz yangi kashfiyotlarni targ'ib qilish uchun ma'lumotlarga kirishiga ishonch hosil qildi.

Inson Genomi Loyihasining kelajagi. Loyihaning muvaffaqiyatli yakunlanishi ko'plab yangi ilmiy yutuqlarga yo'l ochdi. Hozirgi kunda genomik tadqiqotlar o'zining yangi bosqichiga o'tdi, masalan, "genom redaktasi" (CRISPR texnologiyasi kabi) kabi usullar bilan inson genomini o'zgartirish imkoniyatlari yuzaga kelgan. Bu kelajakda genetik kasalliklarni davolashda yangi imkoniyatlar yaratishi mumkin. Shuningdek, inson genomini boshqa hayvonlar va o'simliklar genomi bilan solishtirish orqali bioevolyutsiya va biologik xilma-xillik haqida ko'proq ma'lumotlar olish mumkin. Inson genomini to'liq o'rganish orqali tabiiy tanlanish jarayonlari, evolyutsion o'zgarishlar va odamning biologik o'ziga xos xususiyatlari haqida chuqurroq tushunchalar hosil bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. N. A. Raxmatov, T. M. Maxmudov, S. Mirzayev " Bioximiya" "Ta'lim" nashriyoti, Toshkent 2009 y.
2. R. A. Sobirova, O. A. Abrorov, F. X. Inayatova, A. N. Aripov "Biologik kimyo". Toshkent. "Yangi asr avlodi" 2006 y
3. Q. R. Davronov, B. S. Aliqulov "Nonobiotexnologiya asarlari" Tosh-kent "O'qituvchi" 2012 y.
4. A. Zikiriyayev, A. To'xtayev, I. Asimov, N. Sonin 9-sinf biologiya dars-ligi